

СПОРТ ТЎГАРАКЛАРИ ОРҚАЛИ СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИГА МУНОСАБАТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Хамроев С.С.

Навоий давлат педагогика институти катта ўқитувчиси.

Аннотация. Мақолада муаллиф саломатликнинг аҳамияти, унга эътибор қаратишда жисмоний чиникишнинг ўрни, спорт тўғарақларига қатнашнинг афзаллиги ҳақида фикр юритади. Аҳолининг турли қатламларини спорт тўғарақларига қамраб олиш юзасидан тавсиялар беради.

Аннотация. В статье автор обсуждает важность здоровья, роль физической подготовки в сосредоточении на нем и преимущества занятий спортом. Дает рекомендации по вовлечению различных групп населения в спортивные клубы.

Annotation. In the article, the author discusses the importance of health, the role of physical fitness in focusing on it, and the benefits of playing sports. Gives recommendations on the involvement of various population groups in sports clubs.

Таянч сўзлар: спорт, саломатлик, кадрият, соғлом турмуш тарзи.

Ключевые слова: спорт, здоровье, традиция, здоровый образ жизни.

Key words: sport, health, tradition, healthy lifestyle.

Сўнги йилларда Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан мамлакатимиз олиб борилаётган ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маърифий ўзгаришлар умуминсоний кадриятлар тизимида инсоннинг барча шахсий эҳтиёжлари, талаблари ҳамда манфаатларини, айниқса, ўсиб келаётган ёш авлоднинг маънавий-ахлоқий, жисмоний имкониятларини янада кўтаришни тақозо этмоқда. Мустақиллигимизнинг дастлабки йилларидан жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришга катта эътибор бериб келинмоқда. Президентимиз томонидан ҳозирги кунда жисмоний тарбия ва спортни янада ривожлантириш тўғрисида қатор қонун ва қарорлар имзоланди. Чунки спорт халқнинг, миллатнинг ғурурини юксалтиради, маънавий куч-қувват бахш этади. Энг муҳими, жисмоний тарбия ва спорт соғлом турмуш тарзининг асосларидан бири сифатида ёшларнинг ўз имконият ва салоҳиятини, ўз жисмоний ҳамда маънавий камолотини ошириш йўлида хизмат қилади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 18 декабрдаги “Юқумли бўлмаган касалликлар профилактикаси, соғлом турмуш тарзини кўллаб-қувватлаш ва аҳолининг жисмоний фаоллиги даражасини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4063 сонли қарорида аҳоли саломатлиги ҳолатини мониторинг қилишнинг ягона тизимини яратиш, замонавий ахборот ва инновацион технологияларни жорий этиш билан бирга умрни узайтириш ва саломатликни мустахкамлашга оид аниқ чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва тавсияларни тадбиқ этиш кўзда тутилган. Ўзбекистон Республикаси Вазилар Маҳкамасининг 2019 йил 13 февралдаги “2019-2023 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва оммавий спортни ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги №118-сон қарорида аҳолининг барча қатламларини, айниқса, ёшларни жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан кенг қамраб олишни таъминлайдиган инновацион шакллар ва механизмларни ишлаб чиқиш ва жорий этишни ташкил этиш устувор вазифа этиб белгиланган.

Бугунги кунда ёш авлод тарбияси, саломатлигига берилаётган эътибор эртанги кунимизга берилаётган эътибордир. Мамлакатимизда бу борада мисли кўрилмаган ишлар амалга оширилаётганлиги, жумладан, аҳолининг саломатлик даражасини яхшилаш борасида бир қанча соҳаларда ижобий ишлар қилинаётганлиги ҳеч кимга сир эмас.

Соғлом авлодни тарбиялаш – бу давлатнинг стратегик вазифаларидан биридир. Бу вазифани бажаришда ўқув-тарбия жараёнида саломатликни сақловчи технологиялардан фойдаланишнинг аҳамияти юқори. Жисмоний маданият ва спортнинг инсонлар орасидаги меҳнат фаолиятини, саломатликни жисмоний етуклигини таъминлашда ўрни бекиёсдир. Гуруҳлардан тортиб шахсларда илмий қобилият, фаоллик меҳнатсеварлик кўникмаларини шакллантиради.

Талабалар вақтининг катта қисмини ОТМда ўтказар эканлар, ўқитувчилар таълим жараёнида нафақат болаларни ўқитиш, тарбиялаш ва ижодий қобилиятларини ривожлантиришлари, балки уларнинг саломатликларини сақлашга имкон даражасида ҳаракат қилишлари лозим. Бунда улар ўқув жараёнига саломатликни сақловчи технологияларни фаол жорий этишлари, талабаларда ўз саломатлигига онгли муносабатни тарбиялашлари даркор. Бунинг учун болаларни нафақат санитария-гигиена қоидаларига амал қилиш, балки онгли тарзда спортнинг муайян турлари билан шуғулланишга ҳам ундаш лозим. Қатор муаллифларнинг фикрига кўра спорт қуйидаги турларга бўлинади:

1. Спортнинг ўйинга оид турлари.
2. Оммавий спорт турлари.
3. Спортга оид яккама-якка курашиш.
4. Спортнинг олимпия турлари (ёзги ва қишки).
5. Спортнинг ноолимпия турлари [3].

Албатта, бола бирор спорт тури билан шуғулланиб, келгусида спортчи бўлиши шарт эмас, аммо ўзининг саломатлигини сақлаш, жисмоний ва маънавий баркамолликка эришиш, муайян фазилатларини юксалтириш, бирор фойдали машғулот билан шуғулланиш учун дарсдан ташқари вақтларда спорт тўғрақларига қатнасалар, фойдадан холи бўлмайди.

Инсон саломатлиги мустаҳкамлашга кўмаклашувчи соғлом турмуш тарзини шакллантириш учта даражада амалга оширилади:

- ижтимоий даражада, яъни ОАВ орқали тарғиб қилиш, ахборот-тарғибот ишлари;
- инфратузилмавий, яъни ҳаётининг фаолиятнинг асосий соҳасидаги аниқ шароитлар (бўш вақтнинг, моддий маблағларнинг мавжудлиги), -профилактик муассасалар, экологик назорат;
- шахсий: инсонда қадриятлар йўналиши тизимининг шаклланиши.

Тадқиқотларимиз доирасида Олий таълим муасасаларининг талабаларидан “Спорт тўғаракларига қатнайсизми?” деган саволга олган жавобларимиз қуйидагича бўлди:

Замонавий ижтимоий-иқтисодий шароитда ахлоқнинг янги моделларини шаклланиши, ишлаб чиқариш муносабатларининг, бўш вақтни ташкил этишнинг ўзгариши, дори-дармонлар, тиббий ва таълимий хизматларнинг қимматлашиши муносабати билан фуқароларнинг сезиларли қисми соғлом турмуш тарзига лоқайдликни фаол қизиқиш томонга ўзгартирмоқдалар. Бу эса, ўз навбатида, инсонларнинг саломатликни сақлашга моддий фаровонлик асосида сифатидаги манфаатдорлигини оширмоқда. Гарчи бу манфаатдорлик юқори даражада аҳамият қасб этсада, ахлоқнинг барқарор ва яхлит тизимига айланмади. Чунки одамлар тасавурида соғлом турмуш тарзи тўғрисидаги мерос қилиб олинган ёки турли тарихий тизимлар ва маданиятлардан ўзлаштирган стандарт ва услублар мавжудлиги сабабли улар ўртасидаги мувофиқлик ҳозирча жуда суст. Буни сўровномамида иштирок этган талабаларнинг жавоблари орасидаги “уйда вазифаларим кўп”, “мен соғломман”, “шароитимиз йўқ”, деган сабабларнинг кўрсатилиши ҳам исботлаб туришти.

Спорт тўғаракларидаги машғулотлар болаларнинг нафақат жисмоний, интеллектуал ва маънавий ривожланишига замин яратади, балки қуйидаги йўналишларда ҳам ижобий из қолдириб, уларда жисмоний маданиятни ривожлантишга ҳисса қўшади:

– психологик: болани нафақат тўғаракдаги машғулотлар жараёни, балки биринчилик учун кураш, тенгдошлари кўз ўнгида ўз обрўсини кўтариш ўзига тортади. Демакки, у ўз-ўзини мукамаллаштиришга, ўқиб-ўрганишга интилади;

– ижтимоий: талабаларнинг ижтимоий позицияси ижтимоий деб тан олинган характерга эга бўлган фаолиятда иштирок этиш даражаси ёки имконияти билан белгиланадиган ҳаётда, жамиятда, катталар билан муносабатларда муайян ўрин эгаллашга ҳаракат қилади;

– морфофункционал: ўсмирлик ёшида “катталар”нинг мушакларга оид уйғунлашуви, ҳаракатларнинг индивидуал услуби буткул шаклланади, у ёки бу спорт турига ёки машғулотларига устунлик бериш ва мойиллик доираси яққол ифодаланади.

Саломатликка ва жисмоний тарбияга ижобий муносабат фундаменти болаликдан қўйилар экан, бу муаммо билан шуғулланишда асосий кучланишлар қуйидагиларга йўналтирилиши лозим:

- ота-оналарнинг фарзандлари саломатлигига масъулиятини ошириш;
- таълим муассасаларида жисмоний тарбиялашни дастурий-услубий ва ташкилий таъминотини такомиллаштириш;
- машғулотларни уюштиришнинг янги самарали шакллари татбиқ этиш;
- оммавий адабиётлар, аудио-, видео- ва компьютер дастурларини кўплаб ишлаб чиқариш;
- таълим муассасалари қошида мажмуавий жисмоний-тарбия-спортга оид марказларни ташкил этиш;
- жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланиш учун моддий ва молиявий имкониятлари бўлмаган кам таъминланган оилалар учун, масалан, ҳокимиятнинг барча даражаси томонидан манзилли ёрдам кўрсатиш, ҳомийларни жалб этиш орқали шароит яратиш.

Адабиётлар.

1. Акимова Е.Б., Кошкина Т.В. Внеклассные спортивно-массовые мероприятия, как средство повышения мотивации к занятиям физической культурой // Ж.: Молодой ученый, 2016. № 7.3. 1-2-б.
2. Иванюшкин А.Я. От этики Гиппократ к биоэтике. – Ж.: Медицинское право и этика, № 1, 2004.
3. Матвеев Л. П. Основы спортивной тренировки: Учебное пособие для институтов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1977. 48-50-б.